

**ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ОБУЧЕНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ**

**Андижанский государственный технический институт старший
преподаватель кафедры "Языки и гуманитарные науки"**

М.Ю.Халикова

Определяющим форматом для анализа новых педагогических тенденций и для поиска, разработки и применения с ориентиром на них образовательных технологий является жизнедеятельность социума в начале 3-го тысячелетия. Прогресс общества характеризуется стремительными цивилизационными преобразованиями, бурным развитием систем коммуникаций, позитивными и негативными моментами процесса глобализации, универсализацией образа жизни и унификацией модели поведения при всём существующем их многообразии. Расширение информационного пространства, совершенствование техники для коммуникаций приводят к необходимости поиска, как в теоретическом, так и в практическом плане, новых педагогических решений современной постиндустриальной формации.

Перестройка высшего образования требует принципиально нового отношения и преподавателей, и студенческой молодёжи к самостоятельной работе. Современный учебный процесс все более ориентируется на развитие самостоятельной творческой деятельности обучающихся. Самостоятельная работа – это учебно-познавательная деятельность студента, в результате которой он сознательно выполняя предложенные ему задания, развивает свои речевые навыки и умения, добывает самостоятельно необходимые языковые знания из различных источников, в том числе и средств массовой информации.

Возросший интерес к средствам массовой информации, (по А.В.Онковичу и др.) следует рассматривать как незаменимый источник духовного общения, эффективный способ социальной ориентации студентов в современных условиях, мощный рычаг поддержания мотивации изучения языка, привлекает внимание специалистов разных областей знаний, в том числе социологов, лингвистов, психологов, педагогов, методистов по русскому языку в высших учебных заведениях. Анализ работ, связанных с рассмотрением вопроса о роли средств массовой информации в обучении русскому языку, показывает, что все эти средства массовой информации, особенно газеты, обладают большим потенциалом для формирования языковой и страноведческой компетенции (знание страны изучаемого языка) студенческой молодёжи. Страноведческий интерес учащейся молодёжи эффективно развивается благодаря привлечению газетных материалов, насыщенных информацией о культуре русского и узбекского народов, об их жизни, быте и современной действительности, о самобытности и специфичности контактируемых народов. Особый интерес к жизни своей республики, края, а также к стране изучаемого языка вызывает у студенческой молодёжи желание глубже познавать изучаемое и стимулирует увлечение этим предметом, тем самым усиливает желание общаться на русском языке.

В современной методике преподавания русского языка в высшей школе применение информационных технологий (СМИ и ТСО) в первую очередь связывается с решением проблемы интенсификации и индивидуализации обучения, повышением интереса к изучаемому языку, усилению мотивации в овладении им. Можно утверждать, что информационный взрыв в сфере высшего образования, переживаемый в настоящее время, развивается преимущественно в направлении повышения интереса к проблеме использования следующих средств массовой информации: Интернет, радио, кино, телевидение, видеоаппаратура и др. в учебном процессе.

Важно отметить, что значительные события 90-х годов в области теории и практики создания и применения на уроках русского языка современных информационных технологий позволяют говорить о возобновившемся внимании специалистов к ТСО. Реформирование системы высшего образования на современном этапе невозможно без широкого и повсеместного использования компьютерной техники и информационных технологий, которые можно причислить к техническим средствам обучения русскому языку в высших учебных заведениях страны. Сегодня выпускник вуза, тем более технического института, должен быть информационно-грамотным человеком, хорошо знающий современные технические технологии машиностроения, а также уметь их применять на практике.

Прогресс науки и техники не могли не коснуться развития технологической базы и преподавания русского языка. Широкое распространение получило телевидение. Внедрение кабельного телевидения и прием телепередач с помощью спутниковой связи способствовали массовому использованию телеизображения в учебном процессе. Значительного развития получила видеотехника, наметился переход на использование лазерных дисков, параболических антенн, кабельной связи. Все это улучшило качество записи и воспроизведения телеизображения. Благодаря доступности средств видеотехники преподаватели во многих странах имеют теперь возможность дистанционного обучения, записать изображение с экрана телевизора и использовать видеозапись на занятиях. Во многих вузах созданы и постоянно пополняются видеотеки, материалы которых наряду с печатным словом, широко используются в часы самоподготовки студенческой молодёжи к занятиям.

В настоящее время распространение получила компьютерная техника, в том числе и персональные компьютеры. Предпринимаются попытки соединения компьютера с лазерным видеодиском и видеомagneтофоном. Компьютер следует рассматривать не только как эффективнейшее орудие

человеческой деятельности в народном хозяйстве, а прежде всего, как показатель культуры умственного труда современного человека, основными критериями которой являются оперативность, способность привлекать и анализировать огромное количество различной информации, умение определять стержневые задачи и в течение короткого времени находить верные пути решения. Компьютеры, по-нашему мнению, помогают человеку освободиться от второстепенной, рутинной работы, поднимая его на более высокий, творческий уровень.

Знание возможностей вычислительной техники – важнейшее условие ее привлечения в учебный процесс. Компьютер способен индивидуализировать процесс обучения, контролировать работу студентов, исправлять их ошибки, приспособлять учебный материал в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся, моделировать различные ситуации, представлять материал в динамике. Все это и позволяет использовать современные технические средства, в том числе и электронно-вычислительную технику, как эффективное средство обучения языку специальности.

Обучение языку при помощи современной техники стало возможным, прежде всего, благодаря формализации отдельных языковых явлений. Однако не всякий материал может быть заложен в компьютерную программу, материал может воспроизводиться в точном соответствии с замыслом составителя программы. Это зависит от соблюдения требований к алгоритмическому подходу. Необходимо, как говорят специалисты по информатике, чтобы рассматриваемые алгоритмы строились правильно с формальной точки зрения, были бы разрешимыми и во всех случаях приводили бы к желаемым результатам.

Как показали наблюдения и анализ научной литературы, аудио- видео и другие технические средства обучения могут быть использованы при обучении фонетики, лексике и др.; в процессе работы, связанной

непосредственно с развитием видов речевой деятельности, - прежде всего, при обучении письму и чтению, а также на подготовленных этапах при обучении говорению и аудированию.

Многие исследователи считают, что при формировании орфографических и пунктуационных навыков компьютер зарекомендовал себя как незаменимое средство, способное в условиях массовой аудитории осуществлять контроль усвоения учебного материала, вырабатывать путем неоднократного выполнения однотипных заданий и упражнений, определенный автоматизм использования словоформ при письме.

Значительная часть существующих программ предназначена для формирования у обучаемых определенного словарного запаса, например, терминологической лексики. В зависимости от этапа и задачи процесс освоения терминов может осуществляться различными дополняющими друг друга способами.

Некоторый успех, по определению преподавателей-практиков, может быть достигнут и при обучении правильному произношению. При подключении к компьютеру обыкновенного магнитофона можно получить такой комплекс, который окажет преподавателю существенную помощь при формировании у студентов правильно звучащей речи. Программа такого комплекса состоит из информационной и тренировочной частей. В информационной части обучаемый получает необходимые сведения по определенному вопросу, в тренировочной – закрепляет полученные знания. Возможности такого комплекса могут быть реализованы при работе над изолированными звуками, слогами, ритмикой, интонацией. Так, при отработке, например, какого-либо звука слуховая наглядность может выступать в качестве эталона, а зрительная – в качестве ориентира при артикуляционной организации данного звука.

Таким образом, в данной научной статье нами предложен теоретический материал, который непосредственно связан с применением

технических средств обучения в вузе, их функционировании и особенностях, а также их огромной прикладной значимости для совершенствования речемыслительных навыков и умений студенческой молодёжи, хорошим подспорьем в работе преподавателя и студента как одного из дополнительных средств повышения эффективности учебного процесса и овладения качественными знаниями.

